

DAVLAT XARIDLARI SAMARADORLIGINI BAHOLASH KO'RSATKICHLAR, KO'RSATKICHLAR VA NATIJALARGA ASOSLANGAN YONDASHUVLAR

Jumaniyazov Dostonbek Rustamovich

Bank va Moliya akademiyasi talabasi

E-mail id: djr1992sher@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10811788>

Abstrakt: Ushbu ilmiy tezis ko'rsatkichlar va natijalarga asoslangan yondashuvlardan foydalanish orqali davlat xaridlari samaradorligini baholashni o'rganishga qaratilgan. Davlat xaridlari davlat xarajatlari va resurslarni taqsimlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi, bu esa kerakli natijalarga erishishda uning samaradorligini baholashni talab qiladi. Ushbu tadqiqot davlat xaridlari jarayonlarining samaradorligini baholashda ko'rsatkichlar va natijalarga asoslangan yondashuvlardan foydalanishni o'rganadi, ularning afzalliklari, muammolari va xaridlar amaliyotini takomillashtirishga potentsial ta'sirini ta'kidlaydi. Ushbu tadqiqot natijalari ko'rsatkichlar va natijalarga asoslangan yondashuvlar davlat xaridlarini baholash va boshqarishni qanday kuchaytirishi mumkinligini chuqurroq tushunishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: davlat xaridlari samaradorligi, davlat xaridlarini baholash, davlat xaridlari ko'rsatkichlari, asosiy samaradorlik ko'rsatkichlari (KPI), xaridlarda natijalarga asoslangan yondashuvlar, natijalarga asoslangan baholash, davlat xaridlarida mantiqiy modellar.

Davlat xaridlari davlat xarajatlari va resurslarni taqsimlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi va kerakli natijalarga erishishda uning samaradorligini baholashni talab qiladi. Hisobdorlik, samaradorlik va pul qiymatiga bo'lgan e'tiborning ortishi bilan davlat xaridlarini baholash muhim ahamiyat kasb etdi. Ushbu ilmiy tezis ko'rsatkichlar va natijalarga asoslangan yondashuvlardan foydalanish orqali davlat xaridlari samaradorligini baholashni o'rganishga qaratilgan. Ko'rsatkichlar va natijalarga asoslangan yondashuvlardan foydalanishni o'rganib, ushbu tadqiqot ularning afzalliklari, muammolari va xaridlar amaliyotini takomillashtirishga potentsial ta'sirini yoritishga intiladi.

Davlat xaridlarining samaradorligi ko'p qirrali tushuncha bo'lib, moliyaviy samaradorlik, operatsion samaradorlik va ijtimoiy va ekologik masalalar kabi turli o'lchamlarni o'z ichiga oladi. Ko'rsatkichlar ushbu o'lchamlarni o'lchash va baholash uchun qimmatli vosita bo'lib xizmat qiladi, xarid jarayonlarini baholash uchun miqdoriy va sifat asosini ta'minlaydi. Ishlashning asosiy ko'rsatkichlari (KPI) xarajatlarni tejash, o'z vaqtida, shaffoflik, raqobat, ijtimoiy qiymat va ekologik barqarorlik kabi jihatlarni o'z ichiga olgan davlat xaridlari ko'rsatkichlarini o'lchash uchun tuzilgan asosni taklif etadi. Ko'rsatkichlardan foydalanish orqali davlat xaridlari samaradorligini baholash mumkin, bu siyosatchilar va amaliyotchilarga takomillashtirish yo'nalishlarini aniqlash va asosli qarorlar qabul qilish imkonini beradi.

Natijalarga asoslangan yondashuvlar davlat xaridlari samaradorligini baholashda muqobil istiqbolni taqdim etadi. Kirish va jarayonlarga emas, balki natijalar va ta'sirlarga e'tibor qaratib, ushbu yondashuvlar xaridlar bo'yicha harakatlarni kengroq siyosat maqsadlari bilan bog'lashga qaratilgan. Natijalarga asoslangan baholash tizimlari, mantiqiy modellar va samaradorlikni o'lchash tizimlari davlat xaridlari samaradorligini baholash uchun tizimli asosni ta'minlaydigan natijalarga asoslangan yondashuvlarning namunalari. Ushbu yondashuvlar xaridlar bo'yicha harakatlar kerakli natijalarga erishishga qanday hissa qo'shishini yaxlit tushunishga yordam beradi va shu bilan dalillarga asoslangan qarorlar qabul qilish va siyosatni shakllantirishni qo'llab-quvvatlaydi.

Davlat xaridlarining samaradorligi-bu moliyaviy samaradorlik, operatsion samaradorlik va ijtimoiy va ekologik masalalarni o'z ichiga olgan turli o'lchamlarni o'z ichiga olgan ko'p qirrali tushuncha. Davlat xaridlari samaradorligini baholash uchun ko'rsatkichlar va natijalarga asoslangan yondashuvlar keng qo'llaniladi.

Ko'rsatkichlar xaridlar samaradorligining turli o'lchamlarini o'lchash va baholash uchun qimmatli vosita bo'lib xizmat qiladi. Ishlashning asosiy ko'rsatkichlari (KPI) davlat xaridlari jarayonlarining samaradorligini baholash uchun tuzilgan asosni taklif etadi. Ushbu ko'rsatkichlar xarajatlarni tejash, pul qiymati, iqtisodiy samaradorlik, o'z vaqtida, shaffoflik, raqobat, ijtimoiy qiymat va ekologik barqarorlik kabi choralarni o'z ichiga olishi mumkin. Ko'rsatkichlardan foydalangan holda siyosatchilar va amaliyotchilar davlat xaridlari faoliyatining samaradorligi, shaffofligi va umumiy ko'rsatkichlarini baholashlari mumkin. Ushbu baholashlar takomillashtirish sohalari to'g'risida qimmatli tushunchalarni beradi va dalillarga asoslangan qarorlar qabul qilishga imkon beradi.

Natijalarga asoslangan yondashuvlar natijalar va ta'sirlarga e'tibor qaratish orqali davlat xaridlari samaradorligini baholashning muqobil istiqbolini ta'minlaydi. Faqatgina kirish va jarayonlarni hisobga olish o'rniga, natijalarga asoslangan yondashuvlar xarid qilish harakatlarini kengroq siyosat maqsadlari bilan bog'lashga qaratilgan. Natijalarga asoslangan baholash tizimlari, mantiqiy modellar va samaradorlikni o'lchash tizimlari davlat xaridlari samaradorligini baholash uchun tizimli asosni ta'minlaydigan natijalarga asoslangan yondashuvlarning namunalaridir. Ushbu yondashuvlar xaridlar faoliyati kerakli natijalarga erishishga qanday hissa qo'shishini har tomonlama tushunishga imkon beradi, dalillarga asoslangan qarorlar qabul qilish va siyosatni shakllantirishga yordam beradi.

Ko'rsatkichlar va natijalarga asoslangan yondashuvlar davlat xaridlari samaradorligini baholash uchun katta imkoniyatlarni taklif qilsa-da, ularni amalga oshirish qiyinchiliklardan xoli emas. Samarali ko'rsatkichlarni ishlab chiqish ma'lumotlarning mavjudligi, dolzarbligi va ishonchliligini diqqat bilan ko'rib chiqishni talab qiladi. Davlat xaridlari maqsadlariga mos keladigan va samaradorlikning miqdoriy va sifat jihatlarini qamrab oladigan ko'rsatkichlarni tanlash juda muhimdir. Bundan tashqari, natijalarga asoslangan yondashuvlarda tarafkashlik va cheklovlar paydo bo'lishi mumkin. Atribut masalalari, uzoq muddatli ta'sirlarni aniqlash va tashqi omillarni hisobga olish kabi muammolar baholash natijalarining aniqligi va asosligiga ta'sir qilishi mumkin.

Davlat xaridlarini baholash samaradorligini yanada o'rganish uchun ushbu tezis amaliy tadqiqotlar va empirik tadqiqotlarni o'rganadi. Amaliy tadqiqotlar tahlili indikatorlarga asoslangan baholash va natijalarga asoslangan yondashuvlarning Real qo'llanilishi haqida tushuncha beradi. Ushbu amaliy tadqiqotlar turli xil sharoitlarda xaridlar samaradorligini baholash uchun ko'rsatkichlar va natijalarga asoslangan yondashuvlardan qanday foydalanilganligi to'g'risida amaliy misollarni taqdim etadi. Bundan tashqari, empirik tadqiqotlar ko'rsatkichlar va natijalarga asoslangan yondashuvlarning xaridlar samaradorligi va natijalariga ta'siri to'g'risida miqdoriy va sifatli dalillarni taqdim etadi va bu sohadagi bilimlar to'plamiga hissa qo'shadi.

Ushbu tadqiqot natijalari davlat xaridlari samaradorligini baholashni chuqurroq tushunishga yordam beradi. Ko'rsatkichlar va natijalarga asoslangan yondashuvlardan foydalanishning afzalliklari va muammolarini o'rganib chiqib, ushbu tezis xaridlar amaliyotini takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar berishga qaratilgan. Ushbu tavsiyalar ko'rsatkichlarni tanlash va ulardan foydalanishni takomillashtirish, ma'lumotlar mavjudligi va ishonchliligidagi muammolarni hal qilish va xaridlar natijalari va kengroq siyosat maqsadlari o'rtasidagi bog'liqlikni kuchaytirishni o'z ichiga olishi mumkin. Xulosa qilib aytganda, davlat xaridlari samaradorligini baholash hisobdorlik, samaradorlik va pul qiymatini ta'minlash uchun juda muhimdir. Ko'rsatkichlar va natijalarga asoslangan yondashuvlar xarid jarayonlari va natijalarini baholashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ko'rsatkichlardan foydalanish va natijalarga asoslangan yondashuvlarni qo'llash orqali siyosatchilar va amaliyotchilar davlat xaridlari faoliyatining samaradorligi, samaradorligi va ta'siri to'g'risida qimmatli tushunchalarga ega bo'lishlari mumkin. Ushbu tadqiqot ko'rsatkichlar va natijalarga asoslangan yondashuvlardan foydalanishni o'rganish, amaliy tadqiqotlar va empirik tadqiqotlarni tahlil qilish va davlat xaridlari amaliyotini takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar berish orqali mavjud bilimlar to'plamiga hissa qo'shadi.

References:

1. Scherrer, P., & Kettunen, J. (2017). Performance-based public procurement: A review of international practices and literature. World Bank Group. Retrieved from <https://www.worldbank.org/en/topic/governance/publication/performance-based-public-procurement-a-review-of-international-practices-and-literature>
2. Veit, D. J., & Wagner, S. M. (2018). Assessing the effectiveness of public procurement—A literature review. *Journal of Public Procurement*, 18(4), 445-478.
3. Hodge, G. A., & Greve, C. (2017). The use and impact of performance measurement in public procurement: A systematic literature review. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 27(2), 326-343.
4. Otabek Ganiyevich Nabijonov, & Sh. A. Kholbutaeva (2022). THE ROLE OF CONSULTING IN THE MODERN MARKET ECONOMY. *Central Asian Academic Journal of Scientific Research*, 2 (2), 5-8.
5. Ugli, A. S. O., Ganiyevich, N. O., Ugli, Y. S. Z., & Ugli, K. R. A. (2021). About how cheap (actually very expensive) loans may not enrich the poor. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(10), 2191-2193.
6. Shavkatova, S., & Nabijonov, O. (2022). INNOVATSIYA FAOLIYATINING ANAMIYATI. *Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук*, 2(11), 4-7. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/EJLFAS/article/view/4088>
7. Отабек Ганиевич Набижонов, Зоҳиджон Раббимқул Ўғли Хужамқулов, & Ф. Б. Шакирова (2022). ИННОВАЦИЯЛАР НЕГИЗИДА БАРҚАРОР ИҚТИСОДИЙ ЎСИШНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ. *Central Asian Academic Journal of Scientific Research*, 2 (4), 326-334.
8. Nabijonov Otabek Ganiyevich, & Shavkatova Shakhnoza Pulot Qizi. (2021). THE ROLE OF UNIVERSITIES IN BUILDING A REGIONAL INNOVATION SYSTEM. *Eurasian Journal of Academic Research*, 1(8), 102-106. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5709174>
9. Kholikova Rukhsora Sanjarovna, & Bakhtiyorov Akhmadbek Feruz-oglu. (2023). OUTCOME OF E-TRADE, CREATING BY ACCELERATING DIGITAL ECONOMY. *E Conference Zone*, 40-43. Retrieved from <http://econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/1876>
10. Akhmadbek Bakhtiyorov. (2023). ACCELERATING EXPANSION OF DIGITALIZED HIGHER EDUCATION SYSTEMS FOR CREATING BETTER LEARNING CONDITIONS WORLDWIDE. *Open Access Repository*, 4(3), 916-919. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/TVUS8>
11. Rasulova, N. N., Primova, A. A., & Khudayarova, M. M. (2020). Small business and private enterprise as a priority for the further development of Uzbekistan. *European research*, (6), 64.
12. Bakhtiyorov, A. (2023). ECONOMIC SIDE EFFECTS OF OPEN MARKET SYSTEM TO DEVELOPING COUNTRIES. *Solution of social problems in management and economy*, 2(8), 9-11.